

Meningkatkan Pelayanan Publik melalui E-Government di Indonesia

Rizky Irvanda 1910843024

Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universtitas Andalas

Limau Manis Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat Indonesia, 25163

Email : Rizkyirvanda22@gmail.com

Abstract

Governments around the world are currently facing "pressure" from various parties to improve the quality of public services and increase active participation in providing information for the public and are demanded to be more effective. The transformation of traditional government into electronic government (E-Government) is one of the hotly discussed public policy issues today. In Indonesia, E - Government has only started with an initiative launched a few years ago. The implementation of e-government (E-gov) in Indonesia is starting to grow, the prospect is also considered good. This study aims to determine and improve the development of the application of E-Government and information structures owned by the Government in Indonesia. The methodology used in qualitative research is descriptive. In accordance with the problems encountered in the initial research, the focus of this analysis and design is limited to the field of public service. The result of the design is a system (E-Government) that can be developed and utilized by the Indonesian government to achieve good governance, especially in public services.

Keywords: *E-Government, public services*

Abstrak

Pemerintahan di seluruh dunia pada saat ini menghadapi "tekanan" dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif. Transformasi traditional government menjadi electronic government (E-Government) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini. Di Indonesia E – Government baru dimulai dengan inisiatif yang dicanangkan beberapa tahun lalu. Penerapan E-government (E-gov) di Indonesia mulai menggeliat, prospeknya pun dinilai baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan perkembangan penerapan E-Government dan struktur informasi yang dimiliki oleh Pemerintahan di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian kualitatif oleh deskriptif. Sesuai dengan masalah yang dijumpai pada penelitian awal, maka fokus analisis dan perancangan ini dibatasi pada bidang pelayanan publik. Hasil dari perancangan adalah sistem (E-Government) yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh Pemerintahan Indonesia untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) khususnya dalam pelayanan publik.

Kata Kunci : *E-Government, pelayanan publik*

A. PENDAHULUAN

Saat ini layanan internet telah banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Tidak terkecuali pemerintah yang memanfaatkan internet untuk memberikan layanan dan informasi kepada masyarakatnya. Penelitian ini membahas tentang layanan-layanan yang diberikan pemerintah secara online untuk mengetahui sejauh mana penerapan e-government yang dilakukan oleh pemerintah pada level kementerian berdasarkan framework Deloitte & Touche. Ruang lingkup penelitian ini adalah situs kementerian beserta direktoratnya, metode pendekatan yang digunakan untuk memetakan tingkat e-government yaitu framework Deloitte & Touche, serta kategori e-government Government-to-Citizen (G2C) dijadikan sebagai fokus penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi e-government di level kementerian sudah mencapai tingkat kedua, yaitu tahap "official" two-way transactions. Kementerian yang telah mencapai tahap ini antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Perubahan kehidupan manusia saat ini menuntut terbentuknya keadaan yang dapat menjawab segala tuntutan perubahan tersebut secara efektif dan efisien. Tidak kemungkinan pun dengan keadaan saat ini di masa pandemi ini. dengan terbatasnya kontak sosial seperti berkumpul maupun menggelar sebuah acara dan lain-lain, kita dituntut untuk bisa memanfaatkan sebanyak-banyaknya teknologi yang ada. Dengan kehidupan saat ini pun, semua hal yang bisa kita dapat berada di genggaman kita. Seperti bagaimana memaksimalkan *device* (Alat seperti : *handphone*, laptop dan lain-lain) untuk keperluan sehari-hari, seperti, belanja online, belajar secara online, buka usaha, dan lain sebagainya.

Dan juga, pemanfaatan dari teknologi oleh lembaga pemerintah (E-Government) mulai diawasi dan diatur oleh hukum yaitu terdapat pada Instruksi Presiden nomor 3 yang dikeluarkan pada tahun 2003 tentang "Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-

Government". Jadi, bisa dilihat bahwa pemerintah telah menyadari potensi yang bisa digunakan untuk menggunakan teknologi supaya bisa memajukan bangsa dan negara khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan ke-efektifan layanan publik dari segi mutu maupun kualitas yang ada. Teknologi saat ini dapat menjadi sebuah jawaban atas permasalahan yang dialami oleh negara akibat tuntutan perubahan sehingga optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi sangat dibutuhkan. Bahkan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan keadaan global saat ini akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang ketertinggalan zaman yakni keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi yang begitu luas ini.

Dengan perubahan yang dirasakan saat ini, perubahan tersebut kelak juga menuntut ke sisi pemerintah untuk lebih terbuka, bersih, transparan dan mampu memberikan jawaban atas tuntutan perubahan tersebut. Hal ini dapat diwujudkan jika pemerintah melaksanakan proses perubahan (transformasi) menuju sistem e-Government. Sebenarnya, konsep e-Government telah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah. Akan tetapi, dari berbagai penelitian yang ada terkait perealisasi e-Government ini, sebagian besar institusi pemerintah baru berada pada tahap awal, yakni pada tahap pengembangan dari e-Government tersebut dan hanya sedikit yang mulai masuk ke tahap pematangan (tingkat dua). Dan observasi dari lebih lanjut mengenai perkembangan ini menunjukkan bahwa inisiatif dari berbagai pihak belum menunjukkan arah pembentukan e-Government yang baik.

Karena semakin berkembangnya informasi dan semakin pesatnya kemajuan TIK, perubahan untuk menjadi good government sangat diharapkan masyarakat. Bentuk implementasi e-government di setiap negara berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi peraturan yang mengatur jalannya pemerintahan di suatu negara tersebut. Kondisi e-government dipengaruhi juga oleh faktor internal dan eksternal masing-masing negara. Hal lain yang berpengaruh adalah budaya, pendidikan, pandangan politik dan kondisi perekonomian. Visi, misi dan strategi dari sebuah negara yang mengimplementasikan e-government juga dapat

mempengaruhi bentuk dari e-government itu nantinya. Perkembangan regulasi peraturan pemerintah mengenai e-government juga terbilang sangat lambat. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perubahan signifikan sebagai luaran dari penerapan Instruksi Presiden Nomer 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Peraturan tentang e-government lebih banyak terjadi di masing-masing instansi terkait yang melakukan implementasi e-government tersebut. Sehingga banyak implementasi e-government yang kurang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat

B. METODE

Untuk metode dari penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dan juga metode bersifat kualitatif deskriptif yang menjelaskan tentang penelitian lapangan yaitu membahas tentang Implementasi E-government di Indonesia. Pendekatan tersebut adalah bersifat Yuridis Empiris sedangkan kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu dengan gejala yang lain.

C. PEMBAHASAN

Ada beberapa kasus terkait dengan pengimplementasi *e-government* yang telah dilakukan dari berbagai pihak. Dari kasus tersebut, dapat dilihat sejauh mana penyebaran yang dilakukan terkait dari implementasi ini, yaitu sebagai berikut:

Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Program ini merupakan kerjasama Depdagri dengan pemerintah daerah dalam pelayanan data kependudukan yang terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat/Depdagri. Jadi jika kita memasukkan data kependudukan di daerah otomatis akan terekam langsung di data kependudukan pusat. Kelebihan dari sistem ini tentu saja meningkatkan efisiensi, data dapat dikirim secara cepat, meminimalisasi manipulasi data kependudukan dan lain-lain.

Selain mempunyai beberapa kelebihan implementasi SIAK (untuk saat ini) masih mempunyai kelemahan yang perlu dibenahi untuk masa mendatang yaitu sistem backup data dan database-nya masih berada di pemerintah

pusat/Depdagri. Dengan demikian secara tidak langsung pelayanan di daerah sangat bergantung pada kondisi kanal akses, dalam hal ini Telkom dan kondisi di Depdagri. Bahkan ada pendapat ini merupakan wujud sentralisme. Sejauh ini program SIAK hanya diimplementasikan di beberapa daerah. Di Jawa Tengah baru dikembangkan di Kabupaten Pekalongan, Surakarta, Pemalang, dan Pati. Daerah-daerah tersebut mempunyai inisiatif sendiri untuk mengimplementasikan SIAK setelah mengetahui program dari Depdagri. Ini merupakan indikator kurangnya political will dari manajemen puncak di suatu daerah untuk mengimplementasikan e-government.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentu sangat membutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi yang dapat meningkatkan efisiensi kegiatan pemerintahan, baik dari segi kecepatan akan kebutuhan informasi maupun dari segi peningkatan pelayanan masyarakat. Pengembangan aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat. Model e-government yang diterapkan di negara-negara luar adalah juga menggunakan model empat tahapan perkembangan e-government dalam perencanaan jangka panjang. Sebagai contoh tahapan e-government di Selandia Baru sebagai berikut :

- a) Fase pertama, fase penampilan website (*web presence*). Dalam fase ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.
- b) Fase kedua, interaksi. Dalam fase ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam website pemerintah.
- c) Fase ketiga, transaksi. Aplikasi/formulir untuk transaksi bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara online mulai diterapkan.
- d) Fase Keempat, fase transformasi. Dalam hal ini, pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait (pemerintah ke antar-pemerintah, sektor non-pemerintah, serta sektor swasta).

Hambatan dan Tantangan Pengembangan e-Government di Indonesia :

- a) Sumber Daya Manusia
Faktor yang menghambat adalah belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan.
- b) Infrastruktur
Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi e-government di Indonesia adalah penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi komunikasi dan informasi belum merata hingga daerah - daerah, sehingga timbul masalah dalam infrastrukturnya juga masih kurang memadai.
- c) Aplikasi
Beberapa aplikasi e-Government tidak bisa menjawab permasalahan yang timbul. Sebagai contoh kasus penerapan e-Procurement (LPSE) , pada saat penjelasan pekerjaan harusnya antara peserta lelang dan panitia pengadaan barang dapat melakukan interaksi secara real time.
- d) Kepemerintahan/Regulasi
Sampai saat ini project pemerintah dalam bidang e-Government banyak berupa seremonial. Dibangun dengan biaya besar, dengan tujuan yang baik tetapi tidak di manfaatkan dengan baik.

Ada tiga faktor yang menyebabkan pentingnya e-government dalam pembangunan masyarakat yaitu:

- a) Komunikasi antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bentuk partisipasi dan interaksi keduanya
- b) Teknologi informasi dalam pelayanan publik memungkinkan penghapusan struktur birokrasi dan proses yang berbelit-belit.
- c) E-government menyajikan juga informasi-informasi lokal setempat.

Beberapa hal lain yang menjadi tantangan dalam mengimplementasikan e-government di Indonesia antara lain:

- a) Budaya berbagi belum ada.
- b) Budaya mendokumentasikan belum lazim.
- c) Masih langkanya SDM yang handal.
- d) Infrastruktur yang belum memadai dan mahal.
- e) Tempat akses yang terbatas

Riset dan dokumentasi praktik-praktik terbaik di berbagai negara menyarankan tiga tahapan dasar dalam mengembangkan e-government:

- a) Pembangunan konektivitas dan infrastruktur
- b) Pengembangan konten dan aplikasi
- c) Sistem atau integrasi

Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Dimana didalamnya melibatkan otomisasi dan komputerisasi pada prosedur paper-based yang ada yang akan mendorong cara baru dalam kepemimpinan, cara baru dalam mendiskusikan dan menetapkan strategi, cara baru dalam transaksi bisnis, cara baru dalam mendengarkan warga dan komunitas, serta cara baru dalam mengorganisasi dan menyampaikan informasi. Layanan e-Government fokus pada empat customer yaitu: warga, komunitas bisnis, karyawan pemerintah dan agen pemerintah. E-Government diharapkan mampu untuk membuat interaksi dengan warga masyarakat, bisnis, karyawan pemerintah, agen pemerintah dan pemerintah lain lebih baik, bersahabat, transparan, murah dan efektif.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari e-Government, diantaranya:

- a) Pelurusan operasi pemerintah untuk menjamin kecepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat.
- b) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Dengan adanya keterbukaan (transparansi)

diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.

- c) Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
- d) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing.

Arsitektur dari framework strategi implementasi yang diajukan terdiri dari 4 bagian high level control utama: integrasi penelitian dan informasi, agenda implementasi, delivery layanan dan pengukuran performance.

- a) Integrasi Penelitian dan Informasi
Hal ini nantinya dijadikan sebagai sumber informasi dalam membuat suatu analisa tentang proyek eGovernment yang akan dilakukan. Selain itu harus ditetapkan juga visi dari e-Government, proses penilaian terhadap kesiapan implementasi eGovernment, serta identifikasi apa yang ingin dicapai secara realistis.
- b) Menentukan Agenda
Dari visi, penilaian kesiapan dan identifikasi capaian yang telah ada maka dapat dibuat agenda bersama antara stakeholder dalam daerah/wilayah tentang isu penting dan prioritas dalam rencana implementasi eGovernment, termasuk juga strategi manajemen perubahan dalam pemerintahan.
- c) Penyampaian Layanan
Layanan yang dihasilkan harus sesuai dengan tujuan dari implementasi e-Government, yaitu menggambarkan rencana secara lokal dan regional, prioritas, wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- d) Pengukuran Performance
Performance dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur dari e-Governance. Pengujian kesuksesan proyek e-Government mencakup seberapa jauh proyek

memenuhi tujuannya, seperti mempercepat penyampaian layanan, memudahkan akses informasi, atau meningkatkan akses ke pemerintah.

Jika e-government di Indonesia diterapkan maka pemerintah Indonesia harus sudah memikirkan beberapa hal berikut:

- a) Pemerintah harus mengalokasikan dana bagi pembangunan infrastruktur TIK
- b) Kebijakan baru yang berkaitan dengan aturan, landasan hukum, kebebasan data, dan perlindungan data.
- c) Sumber daya manusia (SDM), pemerintah perlu mempersiapkan SDM yang mempunyai kapasitas pengetahuan dalam hal manajerial dan penguasaan TIK
- d) Kemitraan dan kolaborasi, hal ini dilakukan untuk mendukung berjalannya e-government dengan baik.

Saat ini, banyak instansi pemerintah mengembangkan pelayanan publik melalui teknologi dan informasi yang disebut dengan *E-Government*. Banyak pemerintah daerah mengidentikkan implementasi *e-government* hanya sekadar membuat situs web pemda saja (*web presence*), sehingga penyelenggaraan *e-government*

D. KESIMPULAN

Implementasi e-government di Indonesia cukup pesat. Walaupun ada beberapa dari implementasi tersebut mengalami kegagalan. Akan tetapi, dengan inisiatif dari para pelayan masyarakat untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan baik, maka *e-government* sangat dibutuhkan supaya bisa membuat segala pelayanan lebih praktis pada akhirnya yang terpenting adalah harus diperhatikan cara-cara pengawasannya. Sehingga bagaimanapun teknologi yang semakin maju, tetap yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana memenuhi kewajiban pelayanan publik dengan baik dan juga dilakukan penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan E-Government

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyusunan artikel ilmiah ini tidak terlepas dari Rahmat dan Ridho Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini. Selain itu penulis banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Pada kesempatan ini secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan artikel ilmiah ini hingga penyusunan laporan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Sains dan Teknologi Informasi, Vol. 1, No. 1, Juni 2012
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. E – Government In Action, Yogyakarta : ANDI Pengertian e-government. (2009). Dalam <http://www.wartawarga.gunadarma.ac.id> diunduh pada 15 November 2011 pukul 18.00 WIB.
- Agustin, Henri. 2014. Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI). Yogyakarta.
- Lee; N.Y. (2009). Modul 3 Penerapan E-Government. APCICT. Holmes; D. (2011). E-GOV; E-Business Strategies for Government. London: Nicholas Brealey Publishing.
- Vol. 6 No. 2 (2010): Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System)
- Agustine Eva. 2005. Konsep E-Government: Tantangan Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat. SNATI: Yogyakarta
- Forman, M. (2005). Using IT to Transform the Effectiveness and Efficiency of Government. *Journal E-Government and Information Technology*, Pg. 27.
- Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No.1, Hal. 80-88
- Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 5 No.1 Januari - Juni 2016
- Handayani, P. W., & Kardia, N. P. (2010). Analisis Tingkat Implementasi E-government pada Level Kementerian Indonesia Berdasarkan Framework Deloitte & Touche. *Jurnal Sistem Informasi*, 6(2), 134-13
- Budi Rahardjo, “Membangun e-Government” , www.cert.or.id.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-government*. Malang: Banyumedia Publishing
- Afrizal, S., Hakiem, N., & Sensuse, D. I. (2015). ANALISIS KESIAPAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA DIREKTORAT JENDRAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Sistem Informasi*, 11(2), 88-92.
- Indrajit, Richardus E., 2002, *Electronic Government*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Napitupulu, D. (2015). Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government, Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor. *Sisfo*, 5.
- Sitokdana, M. N. (2015). Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura.
- Alusi, F., & Sensuse, D. I. (2014). Penyusunan Strategi E-Government Berbasis Kerangka Kerja Peningkatan E-Government Indonesia (PeGi) Di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. *Jurnal Sistem Informasi*, 10(1), 36-43.
- Supangkat, S. H., & Negara, I. M. A. J. (2006). Framework Strategi Implementasi E-Government. *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia*, 3-4.